

Information about the authors

Khrystyna Chupryna,

Ph.D., Associate Professor, Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: immens@ukr.net

Yurii Chupryna,

Doctor of Economics, Associate Professor of the Department of Construction Management Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: chupryna_yura@ukr.net

Mykhailo Borodavko,

Graduate student of the Department of Construction Management Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: borodavko-mv@ukr.net

Dmitry Hrabchak,

Graduate student of the Department of Construction Management Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: Hrabchak.90@gmail.com

УДК 330.46:519.86

КЛИМЧУК М.М.
КЛОЧКО А.А.
ІЛЬІНА Т.А.

Методологія управління фінансуванням інноваційних проєктів підприємств

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних, науково-практичних положень щодо формування методології управління фінансуванням інноваційних проєктів підприємств.

Метою дослідження є розробка на засадах інтеграційного підходу методології управління фінансуванням інноваційних проєктів підприємств, визначення її змістовно-параметричної характеристики.

Методи дослідження. З метою дотримання концептуальної цілісності наукової розробки використано діалектичний метод наукового пізнання, а також емпірико-теоретичний та формально-логічний принципи.

Результати роботи. За результатами проведеного дослідження запропоновано науково-методологічний механізм ризик-менеджменту фінансування інноваційних проєктів енергозбереження на засадах компенсаторної технології та емісії муніципальних облігацій.

Галузь застосування результатів. Представлені розробки доцільно імплементувати в будівельну галузь, а саме при реалізації інноваційних проєктів в процесі упровадження заходів енергозбереження, проведення енергоаудиту та енергетичної сертифікації будівель.

Висновки. У проведеному дослідженні окреслено основні положення формування методології управління фінансуванням інноваційних проєктів підприємств на засадах інтеграційного підходу, розроблено її змістовно-параметричну характеристику. На основі компаративного аналізу наукових підходів забезпечення фінансовими ресурсами інноваційних проєктів запропоновано науково-методологічний механізм ризик-менеджменту фінансування проєктів енергозбереження, що, на відміну від існуючих передбачає залучення інвестиційних ресурсів за рахунок компенсаторної технології «Tax Increment Financing» або емісії муніципальних облігацій.

Ключові слова: фінансування, енергозбереження, компенсаторна технологія, управління, будівельне підприємство, емісія муніципальних облігацій.

КЛИМЧУК М.М.
КЛОЧКО А.А.
ІЛЬІНА Т.А.

Методология управления финансированием инновационных проектов предприятий

Предметом исследования является совокупность теоретико-методологических, научно-практических положений по формированию методологии управления финансированием иннова-

ционных проектов предприятий.

Целью исследования является разработка на основе интеграционного подхода методологии управления финансированием инновационных проектов предприятий, определение ее содержательно–параметрической характеристики.

Методы исследования. С целью соблюдения концептуальной целостности научной разработки использованы диалектический метод научного познания, а также эмпирико–теоретический и формально–логический принципы.

Результаты работы. По результатам проведенного исследования предложены научно–методологический механизм риск–менеджмента финансирования инновационных проектов энергосбережения на основе компенсаторной технологии и эмиссии муниципальных облигаций.

Область применения результатов. Представленные разработки целесообразно имплементировать в строительную отрасль, а именно при реализации инновационных проектов в процессе внедрения мероприятий энергосбережения, проведения энергоаудита и энергетической сертификации зданий.

Выводы. В проведенном исследовании обозначены основные положения формирования методологии управления финансированием инновационных проектов предприятий на основе интеграционного подхода, разработано ее содержательно–параметрическую характеристику. На основе сравнительного анализа научных подходов обеспечения финансовыми ресурсами инновационных проектов предложено научно–методологический механизм риск–менеджмента финансирования проектов энергосбережения, что, в отличие от существующих предусматривает привлечение инвестиционных ресурсов за счет компенсаторной технологии «Tax Increment Financing» или эмиссии муниципальных облигаций.

Ключевые слова: финансирование, энергосбережения, компенсаторная технология, управление, строительное предприятие, эмиссия муниципальных облигаций.

KLYMCHUK M.M.

KLOCHKO A.A.

ILLINA T.A.

Methodology of financing management of innovative projects of the enterprises

The subject of the study is a set of theoretical and methodological, scientific and practical provisions for the formation of a methodology for managing the financing of innovative projects of enterprises.

The purpose of the study is to develop on the basis of an integrated approach methodology for managing the financing of innovative projects of enterprises, to determine its content and parametric characteristics.

Research methods. In order to comply with the conceptual integrity of scientific development, the dialectical method of scientific cognition, as well as empirical–theoretical and formal–logical principles were used.

Results of work. According to the results of the study, a scientific and methodological mechanism of risk management of financing innovative energy saving projects on the basis of compensatory technology and the issuance of municipal bonds is proposed.

Field of application of results. The presented developments should be implemented in the construction industry, namely in the implementation of innovative projects in the process of implementing energy saving measures, energy audits and energy certification of buildings.

Conclusions. The study outlines the main provisions of the methodology for managing the financing of innovative projects of enterprises on the basis of an integration approach, developed its content and parametric characteristics. Based on a comparative analysis of scientific approaches to providing financial resources for innovative projects, a scientific and methodological mechanism of risk management of financing energy saving projects is proposed, which, unlike existing ones, involves attracting investment resources through compensatory technology «Tax Increment Financing» or municipal bond issue.

Key words: financing, energy saving, compensatory technology, management, construction enterprise, issue of municipal bonds.

Постановка проблеми. Протягом останнього десятиліття в економіці більшості країн відбувається зростання темпів залучення інвестицій в основний капітал, пріоритетними є інноваційні проекти, що є важливим напрямом розвитку економічного потенціалу суспільства, проте виникають проблеми в контексті забезпечення фінансовими ресурсами, що обумовлено їх масштабною, високою вартістю, складністю реалізації та тривалістю термінів окупності.

Пошук результативних інструментів компенсаторного типу щодо витрат господарюючих суб'єктів пов'язаних з переоснащенням факторів відтворення і впровадження нових інноваційних технологій – завдання складне через допущені прогалини та фрагментарні рішення в процесі залучення інвестицій, як на макро так і на мікро рівнях. Однією з перспективних форм компенсаторного фінансування інноваційних проектів є використання механізму відкладених податкових платежів (Tax Increment Financing – TIF).

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Представлена проблематика як пріоритет визначає дослідження використання механізму відкладених податкових платежів (Tax Increment Financing – TIF) в процесі фінансування інноваційних проектів. Так, Д. Хаддлстон описує застосування цього методу на прикладі штату Вісконсін, зосереджуючи увагу на зміні структури податків, одержуваних додатково за рахунок інших бюджетів [11, с. 11–17]. Д. Вільямс і Р. Бленд у своєму дослідженні спробували виявити обставини, при яких проект «TIF» буде ефективним засобом розвитку економіки муніципалітетів [9]. Т. Стінсон і Д. Хаддлстон розраховували фінансову стійкість окремих проектів, виходячи з передбачуваних темпів зростання вартості майна [11, с. 194–198; 14, с. 241–248]. Дж. Клеманські поряд з фінансовими аспектами оцінив наслідки TIF в політичній і юридичній площині [12, с. 23–28]. Дж. Мен і М. Розентрауб проаналізували залежність між зростанням вартості майна та впровадженням компенсаторної технології [13, с. 23–26].

Застосування «Tax Increment Financing» в сфері фінансування інфраструктурних проектів за кордоном [10] обумовлює доцільність вивчення перспектив інкорпорації даної фінансової компенсаційної технології у вітчизняній практиці реалізації інноваційних проектів. Економічне обґрунтування використання компенсаторного механізму і його

практичне застосування в умовах бюджетно-податкової системи нададуть змогу визначити нові вектори зростання національної економіки, до числа яких можна віднести інвестування зведення об'єктів будівельного сектору ринку.

На нашу думку, окрім компенсаторного фінансування, що доцільно використовувати на рівні підприємств, варто розглянути ще й емісію муніципальних облігацій як один з ефективних та перспективних підходів в контексті залучення фінансових ресурсів в реалізацію інноваційних проектів муніципалітетів, оскільки більшість з них впроваджується з метою досягнення соціального ефекту.

Метою статті є розробка на засадах інтеграційного підходу методології управління фінансуванням інноваційних проектів підприємств, визначення її змістовно-параметричної характеристики.

Виклад основного матеріалу. Сутність компенсаторного фінансування полягає в забезпеченні відшкодування витрат інвестора через спеціальні фонди, що поповнюються за рахунок податкових надходжень від доходів створених і введених в експлуатацію інфраструктурних об'єктів [10]. Основою цього механізму є редевелопмент, для фінансування якого залучається інвестор, що вкладає кошти в будівництво та відшкодовує свої витрати зі спеціального фонду, куди акумулювали податки, що сплачуються власниками нових зведених об'єктів. При такій схемі фінансування інноваційних проектів використовується ефект накопичення податків в результаті їх реалізації, метою яких є збільшення вартості нерухомості. Використання цього інструменту для фінансування інфраструктурних об'єктів розпочалося ще в 1950-ті роки минулого століття в Каліфорнії, США [11].

Тобто, «Tax Increment Financing» – це механізм, який передбачає покриття витрат інвестора на реалізацію будівельних проектів з бюджету за рахунок податків, що сплачуються до бюджетів усіх рівнів, що надходять від реалізації інвестиційного проекту після закінчення будівництва і введення об'єктів інфраструктури в експлуатацію. По суті, це один з варіантів застосування в регіонах компенсаторних податкових моделей для вирішення завдань інвестування. Отже, «TIF» передбачає, що витрати інвестора, вкладені в інвестиційний проект, будуть йому компенсовані за рахунок звільнення від податків, обчислених в майбутньому.

Окрім компенсаторного фінансування інноваційних проектів, на нашу думку, варто розглянути можливість залучення коштів за рахунок емісії муніципальних облігацій.

Важливу роль у акумулюванні ресурсів на рівні муніципалітетів відіграють облігаційні позики як спосіб запозичення, що надаються на певний термін, протягом якого вона має бути погашена.

Згідно з чинним законодавством емісія муніципальних облігацій можлива за умови, що:

- сукупний обсяг запозичень до місцевого бюджету не може перевищувати обсягу дефіциту бюджету розвитку на відповідний рік;
- кошти від розміщення облігацій, які отримує емітент, залучаються до фінансування лише бюджету розвитку відповідного місцевого бюджету;
- видатки на обслуговування боргу місцевих бюджетів не можуть щорічно перевищувати 10 % видатків від загального фонду відповідного місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування боргу;
- порушення графіку погашення основної суми боргу та платежів щодо його обслуговування з вини позичальника позбавляє права відповідну раду здійснювати нові запозичення протягом наступних 5 років [1].

Використання таких запозичень в Україні чітко регулюється державою, тому без погодження Міністерства фінансів України, яке оцінює доцільність запозичень і здатність муніципалітету виконати взяті на себе фінансові зобов'язання випуск муніципальних облігацій неможливий. Основними проблемами, що перешкоджають становленню та розвитку ринку місцевих запозичень в Україні, є:

- зростання ризику несвоєчасного повернення та сплати платежів за борговими зобов'язаннями;
- низький рівень муніципального фінансового менеджменту;
- недостатня ліквідність і привабливість муніципальних облігацій порівняно з іншими борговими цінними паперами фондового ринку;
- низький рівень підготовки працівників відповідних структурних підрозділів органів місцевого самоврядування щодо проведення роботи з підготовки та забезпечення випуску цінних паперів;
- відсутність механізму захисту прав кредиторів з контролю за цільовим використанням позикових коштів;
- неефективне управління коштами резервних фондів позик;

- відсутність дієвої системи моніторингу реалізації інноваційних проектів та оцінки величини кредитних ризиків за ними;

- відсутність прозорості інформації щодо діяльності емітентів [3].

На відміну від інших фінансових інструментів муніципальні облігації мають низку переваг, що надають можливість залучити додатковий позичковий капітал під невеликі відсотки та на відносно нетривалій термін. Середня дохідність муніципальних облігацій коливається на рівні 10–12 %. На відміну від векселя випуск облігацій місцевої позики надає можливість уникнути негативного впливу ефекту перерозподілу коштів, у результаті якого муніципалітети змушені продавати векселі з 15–40 % дисконтом кінцевим інвесторам, що погашають їх за номіналом негайно шляхом сплати податків або пред'являють векселі до погашення за номіналом після закінчення строку обігу [8].

Перевага облігацій також у тому, що вони є різновидом довгострокової позики для емітента, за якої ніхто не може обмежувати його самостійності як це буває у випадку банківського кредиту. Разом з тим – це інструмент для підвищення дохідності власного капіталу емітента за умови, що норма прибутку з інвестиції, фінансованої облігаціями, буде вищою від процентної ставки за ними. У такому випадку відбувається зростання капіталу. Доходи за муніципальними облігаціями у більшості зарубіжних країн звільнені від оподаткування за умови, що вони випускаються з метою фінансування соціальних, а не приватних заходів [6].

На сьогоднішній день ризики інвестування в муніципальні облігації в Україні залишаються досить високими. Умовно сукупність цих ризиків можна систематизувати за трьома основними групами: правові, економічні (або ризики неплатежу) та макроекономічні ризики [5].

Нами було проведено ґрунтовне дослідження міжнародних практик фінансування інноваційних проектів у сфері енергозбереження провідними країнами світу в ракурсі адаптації сучасних управлінсько-регуляторних технологій до умов функціонування будівельних підприємств України, що надало можливість ідентифікувати прикладні напрями, що можуть бути доцільними для нашої держави:

- – впровадження нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії;

Науково-методологічний механізм ризик-менеджменту фінансування інноваційних проєктів енергозбереження на засадах компенсаторної технології та емісії муніципальних облігацій
(авторська розробка)

- модернізація житла та устаткування;
- ефективне управління фінансуванням заходів енергозбереження;
- дієве нормативно-правове регулювання енергоспоживання;
- інтегрованості фінансових ресурсів (державно-приватне партнерство);
- реалізація концептуальних засад «Passive House», «Triple Zero», «Green Lease» [2; 4; 7–8].

Отже, вивчення теоретичних положень та узагальнення науково-економічних засад закордонного досвіду управління інноваційними проєктами у сфері енергозбереження на будівельних підприємствах з метою упередження ризиків при їх реалізації надало можливість запропонувати наступні підходи щодо фінансування на основі компенсаторної технології «Tax Increment Financing» та емісії муніципальних облігацій (див. рисунок).

Теоретико-методологічна основа представленого механізму складається з принципів, підходів та методів управління, а також нормативно-правового базису. Кожен з етапів включає в себе низку підетапів і застосовуваних в їх рамках специфічних методів реалізації. Доцільно враховувати, що послідовна реалізація процесів надає

можливість сформувати й удосконалювати механізм у цілому. Детермінантою для цього має стати імплементація сучасної компенсаторної технології «Tax Increment Financing».

Висновки

На основі компаративного аналізу наукових підходів забезпечення фінансовими ресурсами інноваційних проєктів запропоновано науково-методологічний механізм ризик-менеджменту фінансування проєктів енергозбереження, що, на відміну від існуючих передбачає залучення інвестиційних ресурсів за рахунок компенсаторної технології «Tax Increment Financing» або емісії муніципальних облігацій.

Представлений інтеграційний підхід до фінансування інноваційних проєктів у сфері енергозбереження шляхом використання компенсаторного фінансування та емісії муніципальних облігацій надасть можливість створити умови для підвищення якості життя населення, розвитку економіки і соціальної сфери міста, зростання екологічної безпеки території, підвищення ефективності функціонування систем енергетичної інфраструктури і рівня благоустрою місь-

ких територій, зростання ефективності управління державним майном.

Список використаних джерел

1. Іващук Н. Роль банків на ринку муніципальних цінних паперів / Н. Іващук. – Вісн. ТНЕУ. – 2007. – № 4. – С. 65–71.
2. Климчук М. М. Управління фінансуванням енергозбереження на будівельних підприємствах: міжнародний досвід / М. М. Климчук // Бізнес Інформ. – 2016. – №2. – С. 65–70.
3. Кравченко В. Запозичення: боргова яма чи рятівне коло місцевого самоврядування в країнах зарубіжжя? / В. Кравченко // Проблеми трансформації територіальної організації влади ; зб. матеріалів та док. / наук. ред. М. Пухтинський. – К. : Атіка, 2005. – С. 503–510.
4. Куліков П. М. Управління енергозбереженням на будівельних підприємствах: теорія, методологія, практика : моногр. / П. М. Куліков, М. М. Климчук. – Івано-Франківськ, вид-во «Фоліант», 2017. – 344 с.
5. Перспективи становлення ринку муніципальних цінних паперів в Україні [Електронний ресурс] / М. Скиба / Нац. ін-т стратег. дослідж. // Аналітичні записки щодо проблем і подій суспільного розвитку. – 2009. – Червень. – Режим доступу :<http://www.niss.gov.ua/Monitor/june2009/12.htm>
6. Козак В.І. Фінансові інструменти: емісія муніципальних облигацій : наук.-практ. посіб. / В. І. Козак, С. О. Москвін, В. В. Посполітак. – К. : DESPRO, 2019. – 142 с.
7. Ткаченко В.В. Розвиток цифрової економіки та запровадження принципів енергоефективності в економічну стратегію держави : Монографія / В.В. Ткаченко, О. А. Бондар, М. М. Климчук, Поколенко В.О., Циркун Т.О – Івано-Франківськ, вид-во «Фоліант», 2019. – 252 с.
8. Tkachenko V. Compensatory financing of energy saving projects in construction: modification of «TIF» / M. Klymchuk, V. Tkachenko, I. Ivakhnenko // Research Papers in Economics and Finance – 2018. – № 3 (1). – С. 57–65
9. Bland Robert L. A revenue guide local government / Robert L. Bland. – Washington, DC : International City Management Association, 1989. – 342 p.
10. Community Redevelopment Tax Increment Financing Projects Tax Year 2013. Report to the Legislature Nebraska Department of Revenue Property Assessment Division / Ruth A. Sorensen, Property Tax Administrator. – March 1, 2014
11. Huddleston Jack R. Distribution of development costs under tax increment financing / Jack R. Huddleston

// Journal of the American Planning Association. – 1986. – № 52 (Spring). – P. 194–198.

12. Klemanski John S. Using tax increment financing for urban redevelopment projects / John S. Klemanski // Economic Development Quarterly. – 1990. – № 4 (February). – P. 23–28.

13. Man Joyce Y. Tax increment financing and its effects on property values / Joyce Y. Man, Mark S. Rosentraub. – Center for Urban Policy and the Environment, Indiana University (June), 1994. – P. 23–26.

14. Stinson Thomas F. Subsidizing local economic development through tax increment financing: costs in nonmetro communities in Southern Minnesota / Thomas F. Stinson // Policy Studies Journal. – 1992. – № 20 (April). – P. 241–248.

References

1. Ivashhuk N. Rol' bankiv na rynku municypal'nyh cinnyh paperiv / N. Ivashhuk. – Visn. TNEU. – 2007. – № 4. – С. 65–71.
2. Klymchuk M. M. Upravlinnja finansuvannjam energozberezhennja na budivel'nyh pidpryjemstvah: mizhnarodnyj dosvid / M. M. Klymchuk // Biznes Inform. – 2016. – №2. – С. 65–70.
3. Kravchenko V. Zapozychennja: borgova jama chy rjativne kolo miscevogo samovrjaduvannja v kraïnah zarubizhzhja? / V. Kravchenko // Problemy transformacii terytorial'noi' organizacii' vlady ; zb. materialiv ta dok. / nauk. red. M. Puhtyns'kyj. – K. : Atika, 2005. – S. 503–510.
4. Kulikov P. M. Upravlinnja energozberezhennjam na budivel'nyh pidpryjemstvah: teorija, metodologija, praktyka : monogr. / P. M. Kulikov, M. M. Klymchuk. – Ivano-Frankivs'k, vyd-vo «Foliant», 2017. – 344 s.
5. Perspektyvy stanovlennja rynku municypal'nyh cinnyh paperiv v Ukraïni [Elektronnyj resurs] / M. Skyba / Nac. in-t strateg. doslidzh. // Analitychni zapysky shhodo problem i podij suspil'nogo rozvytku. – 2009. – Cherven'. – Rezhym dostupu :<http://www.niss.gov.ua/Monitor/june2009/12.htm>
6. Kozak V.I. Finansovi instrumenty: emisija municypal'nyh obligacij : nauk.-prakt. posib. / V. I. Kozak, S. O. Moskvyn, V. V. Pospolitalak. – K. : DESPRO, 2019. – 142 s.
7. Tkachenko V.V. Rozvytok cyfrovoi' ekonomiky ta zaprovadzhennja pryncypiv energoefektyvnosti v ekonomichnu strategiju derzhavy : Monografija / V.V. Tkachenko, O. A. Bondar, M. M. Klymchuk, Pokolenko V.O., Cyrkun T.O – Ivano-Frankivs'k, vyd-vo «Foliant», 2019. – 252 s.
8. Tkachenko V. Compensatory financing of energy saving projects in construction: modification of «TIF» / M.

Klymchuk, V. Tkachenko, I. Ivakhnenko // Research Papers in Economics and Finance – 2018.–№ 3 (1).–С. 57–65

9. Bland Robert L. A revenue guide local government / Robert L. Bland. – Washington, DC : International City Management Association, 1989. – 342 p.

10. Community Redevelopment Tax Increment Financing Projects Tax Year 2013. Report to the Legislature Nebraska Department of Revenue Property Assessment Division / Ruth A. Sorensen, Property Tax Administrator. – March 1, 2014

11. Huddleston Jack R. Distribution of development costs under tax increment financing / Jack R. Huddleston // Journal of the American Planning Association. – 1986. – № 52 (Spring). – P. 194–198.

12. Klemanski John S. Using tax increment financing for urban redevelopment projects / John S. Klemanski // Economic Development Quarterly. – 1990. – № 4 (February). – P. 23–28.

13. Man Joyce Y. Tax increment financing and its effects on property values / Joyce Y. Man, Mark S. Rosentraub. – Center for Urban Policy and the Environment, Indiana University (June), 1994. – P. 23–26.

14. Stinson Thomas F. Subsidizing local economic development through tax increment financing: costs in nonmetro communities in Southern Minnesota / Thomas F. Stinson // Policy Studies Journal. – 1992. – № 20 (April). – P. 241–248.

Дані про авторів

Климчук Марина Миколаївна,

к.е.н., доцент, професор кафедри організації та управління будівництвом Київського національного університету будівництва і архітектури
e-mail: klimarinchuk@gmail.com

Клочко Андрій Андрійович,

аспірант Національної академії управління при Президентові України
e-mail: klimarinchuk@gmail.com

Ільїна Тетяна Анатоліївна,

к.е.н., доцент, начальник відділу стратегічного управління Київського національного університету будівництва і архітектури
e-mail: vsu.knuba@gmail.com

Данные об авторах

Климчук Марина Николаевна,

к.э.н., доцент, профессор кафедры организации и управления строительством Киевского национально-го университета строительства и архитектуры
e-mail: klimarinchuk@gmail.com

Клочко Андрей Андреевич,

аспирант Национальной академии управления при Президенте Украины
e-mail: klimarinchuk@gmail.com

Ильина Татьяна Анатольевна,

к.э.н., доцент, начальник отдела стратегического управления Киевского национального университета строительства и архитектуры
e-mail: vsu.knuba@gmail.com

Data about the authors

Maryna Klymchuk,

Professor of the Department of Organization and Management of Construction of Kyiv National University Construction and Architecture, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
e-mail: klimarinchuk@gmail.com

Andrey Klochko,

Postgraduate student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
e-mail: klimarinchuk@gmail.com

Tatyana Illina,

Head of Strategic Management Department, Kiev National University of Construction and Architecture, Ph.D., Associate Professor
e-mail: vsu.knuba@gmail.com

УДК 338.23

КОЖЕМЯЧЕНКО О.О.
МАЛКІНА Є.В.

Проблеми формування системи медичного страхування в Україні

Предмет дослідження – формування системи медичного страхування як елементу державної соціально-економічної політики в умовах відсутності сталої страхової культури в суспільстві.

Метою написання статті є визначення ознак системності в сфері надання послуг медичного страхування; визначення проблем формування системи медичного страхування в Україні.